
УДК 371.3

DOI 10.5281/zenodo.11064719

Романова Е.Н.

Романова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, Владимирский юридический институт ФСИН России, Россия, 600020 г.Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67Е, e-mail: toromelena@mail.ru.

Развитие навыков критического мышления студентов в преподавании иностранного языка

Аннотация. В статье представлен анализ эффективности видов учебной деятельности на занятиях по иностранному языку, способствующих формированию и развитию навыков критического мышления студентов. Учитывая модели поведения современного поколения студентов, предложены виды деятельности, которые основаны на поиске и использовании актуальных, аутентичных материалов, отражающих реальные, близкие интересам студентов события и явления. Рекомендовано включение в образовательный процесс заданий с визуальным и мультимедийным сопровождением, проблемных вопросов, установление связей между уже имеющимися у студентов знаниями по проблеме и новой информацией. Предложены критерии оценки уровня сформированности навыков критического мышления. Сделан вывод о том, что знание преподавателя сущности критического мышления и способов его развития средствами своей дисциплины чрезвычайно актуальны.

Ключевые слова: критическое мышление, интегрированные задания, языковые опоры, контекст, макронавыки, критерии оценки.

Romanova E.N.

Romanova Elena Nikolaevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor, Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Russia, 600020 Vladimir, st. Bolshaya Nizhegorodskaya, 67E, e-mail: toromelena@mail.ru.

Developing students' critical thinking skills in foreign language teaching

Abstract. The article presents an analysis of the effectiveness of types of educational activities in foreign language classes that contribute to the formation and development of students' critical thinking skills. Taking into account the behavior patterns of the modern generation of students, types of activities are proposed that are based on the search and use of relevant, authentic materials that reflect real events and phenomena close to the interests of students. It is recommended to include in the educational process tasks with visual and multimedia support, problematic issues, and establish connections between students' existing knowledge on the problem and new information. Criteria for assessing the level of development of critical thinking skills are proposed. It is concluded that the teacher's knowledge of the essence of critical thinking and ways of developing it through the means of his discipline is extremely relevant.

Key words: critical thinking, integrated tasks, language supports, context, macro skills, assessment criteria.

Критическое мышление стало центральной концепцией в современном образовательном ландшафте, независимо от преподаваемого предмета. Критическое мышление – не новая идея. Оно присутствовало со времен греческих философов, таких как Сократ, Платон и Аристотель. Знаменитая цитата Сократа: «Образование – это разжигание пламени, а не наполнение сосуда» подчеркивает природу обучения (ученики – это не чистые листы, которые учителя наполняют содержанием) и значение любознательности в истинном учении как в классе ESL, так и в более широком мире образования.

В более поздние времена философ Джон Дьюи сделал критическое мышление одним из краеугольных камней своей образовательной философии. Сегодня преподаватели часто называют критическое мышление наиболее важным инструментом, позволяющим разобраться с потоком информации, с которым сталкиваются студенты в нашем мире, где доминируют средства массовой информации, для анализа ситуаций и разработки решений. Обучение навыкам критического мышления является неотъемлемой частью обучения навыкам XXI века [6].

Обучение навыкам критического мышления играет ключевую роль в обучении языку. Язык является основным средством выражения мысли, и то, как мы организуем свои мысли, тесно связано со структурой нашего родного языка. Таким образом, критическое мышление начинается с размышлений о языке. Чтобы помочь учащимся понять, как эффективно структурировать и выражать свои мыслительные процессы на иностранном языке, необходимо включить критическое мышление в преподавание иностранного языка инклюзивным и интересным способом [5].

Чтобы студенты могли достичь своих личных, академических или карьерных целей, им необходимо хорошо владеть иностранным языком и уметь критически мыслить о важных для них вопросах.

Приобретение грамотности в иностранном языке идет рука об руку с развитием навыков мышления, необходимых им для прогресса в личной и профессиональной жизни. Таким образом, необходимо уделять приоритетное внимание обучению навыкам критического мышления [7].

Известно, что современные студенты относятся к поколению «цифровых аборигенов», которые чаще всего не читают, а лишь бегло просматривают информацию из интернета и СМИ. Им свойственно так называемое «клиповое мышление». Такие модели поведения молодых людей диктуют преподавателям необходимость стимулировать их к более глубокому подходу к получению знаний. Для поколения «цифровых аборигенов» интерес и мотивацию вызывают актуальные материалы и задания с визуальным и мультимедийным сопровождением, использование многих источников, включая собственные. Следовательно, важно позволить студентам выбирать собственные темы для исследования, формулировать свои критические вопросы.

Создание актуальных и интегрированных заданий, требующих исследования, чтения, обсуждения и презентации в устной и письменной формах на занятиях по иностранному языку является эффективным способом обучения критическому мышлению. Примером такого задания может быть задание найти публицистические материалы статьи с разными взглядами на одну и ту же проблему. Студенты должны определить содержащиеся в материалах аргументы «за» и «против», оценить их и добавить свои. В зависимости от уровня языковой подготовки студентов возможна организация дебатов с представлением аргументов противоположных сторон, их оценки, опровержения/поддержки или написание эссе, в котором излагается тема с аргументами «за и против» [4].

Аутентичные материалы, отражающие реальные, близкие интересам студентов события и явления, являются еще одной ключевой характеристикой занятия

для развития критического мышления. Известно, что одна и та же тема может быть представлена в разных жанрах – официальном, научном, публицистическом и т.д. Задания, в которых студентам предлагается сравнить, каким образом в них представлена определенная тема, способствуют развитию критического мышления, поскольку здесь задействованы навыки проведения исследования, критического чтения, обсуждения актуальных проблем и представления своих суждений как в устной, так и в письменной форме [1].

Один из лучших способов стимулировать критическое мышление – задавать вопросы. Согласно таксономии Бенджамина Блума, навыки мышления делятся на навыки низшего и высшего порядка. Навыки низшего порядка включают знания, понимание и применение; Навыки более высокого порядка включают анализ, синтез и оценку. Чтобы стимулировать критическое мышление необходимо задавать вопросы, затрагивающие оба уровня мыслительных процессов. Задаваемые как студентами, так и преподавателями вопросы должны быть спорными, но на них есть ответы, которые студенты должны найти. Этому в значительной мере способствует парная и групповая работа, которая может стать более активной при условии вовлеченности студентов критически мыслить в рамках обсуждаемых тем. Такая работа предоставляет студентам возможность практиковаться в критическом мышлении, без опасений сказать что-то неправильно и в то же время получить помощь и поддержку.

Обучение критическому мышлению включают в себя действия, которые укрепляют речь и облегчают самовыражение студентов. Это могут быть такие простые вещи, как размещение в классе списков важных служебных слов иностранного языка, таких как союзы, личные и указательные местоимения, вопросительные слова и т. д. Учащиеся могут обращаться к этим таблицам, когда им нужна помощь, чтобы выразить свои мысли менее упрощенно или прояснить

логическую связь между предложениями (потому что...следовательно; если... тогда; хотя... однако и т. д.).

Эффективны упражнения, которые побуждают студентов устанавливать связи между уже имеющимися у них знаниями по проблеме и представленной новой информацией. Одно из таких упражнений состоит в том, чтобы попросить студентов сделать прогноз о том, что произойдет в истории, видео или любом другом контексте. Прогнозы активируют уже существующие знания студентов и побуждают их связывать их с новыми данными, делать выводы и строить гипотезы.

Важным аспектом критического мышления является контекст. Информация не существует в вакууме, а всегда воспринимается и интерпретируется в конкретной ситуационной и культурной среде. Поскольку изучающие иностранный язык могут принадлежать к разным социальным, культурным и языковым группам, иметь разный опыт, важно обеспечить контекст для передаваемой информации. Контекстуализация помогает студентам правильно понять сообщение. В то же время изменение перспективы и контекста создает другой культурный и эмоциональный контекст или точку зрения, с которой можно рассматривать проблему. Можно попросить студентов поставить себя на место другого человека. Это сложная, но плодотворная практика, которая побуждает их понимать и сопереживать другим точкам зрения, помогает верно оценить противоположные аргументы и прийти к более взвешенному выводу [8].

Один из способов добиться этого – использовать письменный текст и попросить студентов переписать его с точки зрения другого человека. Это автоматически заставляет их принять другую точку зрения и задуматься о контексте общения. Другой вариант – использовать ролевую игру. В ролевой игре актеры склонны более тесно идентифицировать себя со своими персонажами, чем в письменном произведении. Есть и другие элементы, входящие в актерскую игру,

такие как язык тела, интонация голоса и т. д., и все они должны отражать точку зрения другого. Понимание точки зрения человека, с которым вы общаетесь, является важным компонентом критического мышления.

Действия, которые требуют от студентов сотрудничества, позволяют им делиться и противопоставлять свое мнение своим сверстникам и сотрудничать в решении проблем (что, в конце концов, является одной из целей критического мышления). Подумай–напиши–поделись – одно из таких занятий. Студентам предлагается решить задачу самостоятельно, а затем поделиться своими выводами со сверстниками. Совместный подход к обучению задействует различные наборы языковых навыков, включая навыки разговорной речи, решения проблем и разрешения конфликтов, а также критическое мышление [3].

Оценка степени сформированности навыков критического мышления студентов дает возможность преподавателям определить степень усвоения материала, а также эффективность курса. Следовательно, необходимо четко обозначить критерии оценки, которые дают возможность студентам оценить свой уровень, а также уровень других участников процесса обучения иностранному языку [2]. Такими критериями могут быть следующие:

– Способность находить актуальные и соответствующие источники для выполнения задания;

– Понимание содержания текстов источников, способность определить и кратко сформулировать их идеи;

– Способность объяснить суть идей, содержащихся в текстах;

– Способность синтезировать идеи нескольких источников, выделив их сходство и различие;

– Представить новое видение идей источников в устном изложении темы;

– Представить ясно аргументированное изложение идей в письменной форме;

– Способность сформулировать причинно-следственные связи изложенных фактов и идей источников;

– Стремление и способность принять свою точку зрения и этичную позицию по дискуссионным проблемам.

Студентам необходимо понимать ценность критического мышления, быть заинтересованными в его применении. Мотивация к критическому мышлению намного выше в рамках тем, с которыми они сталкиваются. При этом важную роль играют адекватные опоры, а также наличие материалов, отражающих реальные, близкие интересам студентов события и явления, профессионально значимую информацию. Из этого следует, что знание преподавателя сущности критического мышления и способов его развития средствами своей дисциплины чрезвычайно актуальны.

В современном образовательном и социальном контексте критическое мышление стало важным инструментом для сортировки информации, принятия решений и решения проблем. Критическое мышление при изучении языка помогает студентам эффективно структурировать и выразить свои мысли. Это важный навык для обеспечения личного и профессионального успеха студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маршева Ф.М. Развитие критического мышления студентов на занятиях по иностранному языку // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1.
2. Навыки XXI века: как формировать и оценивать на уроке. URL: <https://edpolicy.ru/formand-evaluate> (дата обращения: 04.04.2024)

3. Плотникова Н.Ф. Формирование критического мышления студентов вуза в условиях командной формы организации обучения: монография // Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. 84 с.
4. Теплова Н.В. Формирование критического мышления студентов на занятиях по иностранному языку // Труды БГТУ. Серия 6: История, философия. 2015. № 5 (178). С.195-198
5. Bagheri, F. The relationship between critical thinking and language learning strategies of EFL learners // Journal of Language Teaching and Research. 2015.№ 6(5). Pp.969–975.
6. Framework for 21st Century Learning. The Partnership for 21st Century Learning,. URL:<https://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources> (дата обращения: 04.04.2024)
7. Li, L. Integrating thinking skills in foreign language learning: What can we learn from teachers' perspectives? // Thinking Skills and Creativity. 2016. № 22. Pp.273–288.
8. Lucas B. Teaching Creative Thinking: Developing learners who generate ideas and can think critically //. Crown House Publishing. 2017. 216 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Marsheva F.M. Razvitie kriticheskogo myshlenija studentov na zanjatijah po inostrannomu jazyku // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2015. № 1-1.
 2. Navyki XXI veka: kak formirovat' i ocenivat' na uroke. URL: <https://edpolicy.ru/formand-evaluate> (data obrashhenija: 04.04.2024)
 3. Plotnikova N.F. Formirovanie kriticheskogo myshlenija studentov vuza v uslovijah komandnoj formy organizacii obuchenija: monografija // Kazan': Izd-vo Kazan. un-ta, 2015. 84 s.
 4. Теплова Н.В. Формирование критического мышления студентов на занятиях по иностранному языку // Труды БГТУ. Серия 6: История, философия. 2015. № 5 (178). С.195-198
 5. Bagheri, F. The relationship between critical thinking and language learning strategies of EFL learners // Journal of Language Teaching and Research. 2015.№ 6(5). Pp.969–975.
 6. Framework for 21st Century Learning. The Partnership for 21st Century Learning,. URL:<https://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources> (data obrashhenija: 04.04.2024)
 7. Li, L. Integrating thinking skills in foreign language learning: What can we learn from teachers' perspectives? // Thinking Skills and Creativity. 2016. № 22. Pp.273–288.
 8. Lucas B. Teaching Creative Thinking: Developing learners who generate ideas and can think critically //. Crown House Publishing. 2017. 216 p.
-